

CURSO VIRTUAL PRECONGRESO: **INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN SALUD: PERSPECTIVAS ACTUALES**

Escanea el QR
para inscribirte

MÉRCOLES
**20 de
noviembre**

Investigación, innovación y publicación en salud pública

6:00 a 6:10 p.m. Inauguración del curso

6:10 a 6:30 p.m. **Investigación científica y publicaciones en salud: orientadas a la puesta en valor del conocimiento**

César Cabezas Sánchez
Director de la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública
Instituto Nacional de Salud

6:30 a 7:00 p.m. **Errores comunes en la redacción de artículos científicos**

Jhonnell Alarco Urquiza
Instituto Nacional de Salud, Perú

7:00 a 7:30 p.m. **Aplicación de la guía STROBE para la presentación de estudios observacionales**

Rodrigo Vargas Fernández
Universidad Científica del Sur, Perú

7:30 a 8:00 p.m. **Usos adecuados e inadecuados de la inteligencia artificial durante la elaboración de manuscritos**

Mauricio Palacios Gómez
Editor en Jefe de la Revista Colombia Médica, Colombia

8:00 a 8:30 p.m. **Fraude científico: las fábricas de manuscritos en Perú**

Percy Mayta Tristán
Director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación
Universidad Científica del Sur

8:30 a 9:00 p.m. **Transferencia tecnológica e innovación en salud**

Yamilee Hurtado
Directora de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud
Instituto Nacional de Salud, Perú

CURSO VIRTUAL PRECONGRESO: **INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN SALUD: PERSPECTIVAS ACTUALES**

Escanea el QR
para inscribirte

Nuevas perspectivas de investigación en salud

JUEVES
**21 de
noviembre**

- 6:00 a 6:30 p.m. **Alcances metodológicos básicos de las evaluaciones económicas en salud**
Edward Mezones Holguín
Centro de Excelencia en Investigaciones Económicas y Sociales en Salud
Universidad San Ignacio de Loyola, Perú
-
- 6:30 a 7:00 p.m. **Hacia una perspectiva más social: la necesidad de investigar evaluaciones económicas intersectoriales para una mejor salud y bienestar social**
Carlos Rojas Roque
Centre for Health Economics, University of York, United Kingdom
-
- 7:00 a 7:30 p.m. **Estudio de la carga de enfermedad: aplicaciones y relevancia para el caso de Perú**
Horacio Chacón Torrico
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, USA
-
- 7:30 a 8:00 p.m. **Validación en implementación de inteligencia artificial en salud**
Stefan Escobar Agreda
Unidad de Telesalud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
-
- 8:00 a 8:30 p.m. **Revisiones sistemáticas y metaanálisis: valoración de la calidad de vida y utilidad en salud**
Marilina Santero Sosa
Universidad Autónoma Barcelona, España
Cochrane Iberoamerica
Organización Mundial de la Salud
-
- 8:30 a 9:00 p.m. **Introducción al análisis de redes psicométrica**
Tomás Caycho Rodríguez
Universidad Científica del Sur, Perú

